

Clínica de Enfermedades de Plantas UPRM

Diagnóstico de Enfermedades y Plagas

clinicauprm

clinicauprm

COLEGIO
DE CIENCIAS
AGRÍCOLAS™

UPRM - RUM

SERVICIO
DE EXTENSIÓN
AGRÍCOLA

UPRM - RUM - CCA

SERVICIOS

Diagnóstico

Proveer servicios de diagnóstico de enfermedades y plagas en plantas.

Disponibilidad

Servicios disponibles para agricultores, amas de casa, productores de ornamentales, hidroponistas, viveros de plantas, árboles y semillas, y al público en general.

Análisis

Los especialistas realizan análisis de material vegetal y de suelo para detectar hongos, bacterias, nemátodos y artrópodos.

Instrumentos para análisis

La Clínica tiene los instrumentos necesarios para llevar a cabo los análisis de las muestras recibidas (microscopios, estereoscopios, autoclave, cámara digital...).

Asistencia del Agente Agrícola

El Agente Agrícola está adiestrado para ayudarlo en el diagnóstico de la plaga o enfermedad y cómo someter muestras a la Clínica para análisis.

Cooperación Local

La Clínica trabaja en coordinación con las oficinas locales del Servicio de Extensión Agrícola que están localizadas a través de toda la Isla.

Informe con Recomendaciones

Se somete un informe con el diagnóstico y las recomendaciones de manejo integrado de la enfermedad o plaga.

Foros educativos

<https://youtu.be/dBiGHVlOLk8>

<https://youtu.be/x3bmhqkhCzY>

Clínica de Diagnóstico - Trabajo Colaborativo

- Trabajamos en coordinación con oficinas locales del Servicio de Extensión Agrícola (SEA) y los agentes agrícolas.
- El agente agrícola debe tener instrumentos y herramientas adecuadas para la toma de muestras.
- Este debe orientar al agricultor y otra clientela cómo someter las muestras correctamente.
- Una muestra en buen estado facilita un mejor diagnóstico.

Diagnóstico correcto

Muestrear o coleccionar el material enfermo de forma correcta.

La muestra sometida determina cual técnica se aplica para identificar el patógeno.

Los patógenos causan pérdidas económicas al disminuir el rendimiento del cultivo.

Es esencial el proceso de análisis de muestras enfermas e identificación.

PATÓGENOS DE LAS PLANTAS: HONGOS

- Organismos simples, sin clorofila que obtienen alimento de planta hospedera.
- Tienen esporas y cuerpos fructíferos que los identifican.
- Infectan las plantas susceptibles con sus esporas y otras estructuras.
- Las esporas son diseminadas por el viento, agua, y en tiestos, suelo o plantas contaminadas.

PATÓGENOS DE PLANTAS: BACTERIAS

- Organismos unicelulares microscópicos que dependen de la planta hospedera para sobrevivir.
- La mayoría de las enfermedades bacterianas en plantas son causadas por géneros como *Xanthomonas*, *Pseudomonas* y *Erwinia*.

- Ingresan a las plantas a través de aberturas naturales, como estomas e hidatodos, o mediante heridas.
- Sobreviven de forma epífita hasta que condiciones ambientales son favorables al desarrollo de la enfermedad.
- Se transmiten de una planta a otra en las manos, herramientas, salpicaduras de agua, nemátodos e insectos.
- Requieren humedad en la superficie de la planta para infectar.

PATÓGENOS DE PLANTAS: VIRUS

- Los virus consisten de ADN o ARN rodeado por una cubierta de proteína y no son capaces de desarrollarse fuera de la planta hospedera.
- Interfieren con la producción normal de materiales en el núcleo de las células de la planta afectada.

Sintomas de enrizado, clorosis y hojas deformes causados por tospovirus en ají dulce

- Se propagan principalmente por medios mecánicos, insectos vectores (ej. áfidos, trípidos) y propágulos de plantas infectadas.
- Su manejo se basa en prácticas de saneamiento, eliminación de plantas enfermas y control de insectos vectores.

Trípidos

PATÓGENOS DE PLANTAS: NEMATODOS

- Organismos microscópicos que causan enfermedades en plantas, afectando principalmente las raíces.
- Se diseminan a través de tiestos, suelo, agua y partes de plantas contaminadas.
- Se alimentan al penetrar la superficie de la raíz y absorber su contenido celular.

- Los nemátodos noduladores, como *Meloidogyne* spp., son de los más comunes.
- Se fijan de forma permanente a las raíces, donde se alimentan, se reproducen y causan la formación de agallas o nódulos característicos en las raíces infectadas.

Diagnóstico de Enfermedades

Qué es una enfermedad?

- Cualquier mal funcionamiento de las células y tejidos del cultivo o planta hospedera, que resulta del efecto causado por un agente patogénico o factor ambiental y que lleva al desarrollo de síntomas.

Las enfermedades en las plantas ocurren cuando las tres interacciones principales del triángulo de la enfermedad ocurren al mismo tiempo: un huésped o planta susceptible, un patógeno virulento y un ambiente favorable para el desarrollo de la enfermedad.

Diagnóstico

- Determinar agente causal de la enfermedad.
- Algunas enfermedades se identifican fácilmente otras requieren más estudio.
- Diagnóstico es mas difícil si síntomas se confunden con deficiencias nutricionales o con otros patógenos.

Síntomas y signos

- Se observan en la planta afectada y son utilizados para diagnosticar cual es el patógeno de forma específica: hongo, bacteria, virus, nemátodo, fitoplasma.

Síntoma: Reacción de la planta (externa o interna) a un patógeno

- Marchitez
- Manchas foliares
- Agallas
- Tumores

Signo: Estructura visible del patógeno que causa la enfermedad

- Esporas
- Micelio
- Esclerocios
- Cuerpos fructíferos
- Exudados

Síntomas: Manchas foliares por hongos

Moho de la hoja en tomate

Mancha *Cercospora* lechuga

Antracnosis en guanábana

"Target spot"
Corynespora en papaya

Síntomas: Manchas foliares por hongos

Tizón temprano en tomate

Tizón gomoso en sandía

Mancha Corynespora en pepinillo

Síntomas: Manchas foliares por hongos

Mancha foliar por *Alternaria* en cilantrillo

***Cercospora* en recaó**

Antracnosis en recaó

Síntomas: Añublo polvoriento y lanoso

Añublo polvoriento
en tomate

Añublo lanoso en
cucurbitáceas

Antracnosis por hongos

- La antracnosis es una enfermedad causada por especies del hongo *Colletotrichum*.
- Produce manchas oscuras, hundidas o áreas muertas en hojas, tallos, flores o frutos.

Síntomas de Pudrición de raíces por hongos del suelo

Phytophthora en pimiento

Pudrición de plántulas
“damping off” por *Fusarium*,
Pythium, *Phytophthora*

Síntomas de Manchas foliares o tizones por bacterias

**Pudrición negra
del recaó**

***Mancha bacteriana por
Xanthomonas en pimiento***

Síntomas de Pudrición blanda bacteriana por *Erwinia*

La pudrición blanda causada por *Erwinia* es una enfermedad bacteriana que degrada los tejidos de la planta, volviéndolos blandos, acuosos y con mal olor.

Síntomas de Marchitez vascular por hongos o bacterias

**Marchitez por Fusarium
"Fusarium wilt" - Tomate**

**Marchitez por Ralstonia
solanacearum "bacterial wilt"
Berenjena y Tomate**

Síntomas: Cancros por hongos o bacterias

Los cancros son lesiones o heridas en la corteza de las plantas causadas por infecciones fúngicas o bacterianas, que se manifiestan como áreas hundidas, secas o necróticas.

Síntomas de Virus

**Virus del anillado
de la papaya**

**Mosaicos, anillado,
malformaciones, enanismo**

**Virus mosaico pepinillo
CMV en pimiento y
calabacín**

Síntomas: Tumores por bacterias o insectos

Tumores en cruz de malta, *Ixora coccinea* por ácaros

Tumores en *Ficus* por bacteria

A close-up photograph of coffee cherries on a branch. The cherries are in various stages of ripeness, ranging from green to dark brown. The background is a soft-focus green, suggesting a coffee plantation.

**COMO TOMAR Y ENVIAR MUESTRAS A LA
CLÍNICA DE PLANTAS PARA DIAGNÓSTICO
DE ENFERMEDADES Y PLAGAS**

Observar distribución de la enfermedad o plaga

- Es importante observar cómo se distribuye la enfermedad en el cultivo.
- Determine si hay plantas enfermas en toda la siembra o si están concentradas en un área específica.
- Si se encuentran intercaladas con plantas sanas,
- Si afectan hileras específicas, los bordes, las partes más bajas del terreno o se distribuyen de forma irregular.

Tomar las muestras

Observar bien los cambios y síntomas en el cultivo.

Tome las muestras con el personal que ha observado el desarrollo del cultivo desde su establecimiento en el campo o invernadero.

El productor debe saber cómo se distribuye el daño ocasionado por plagas o enfermedades.

Manejo de la Muestra

Antes de enviarla:

- Comunicarse con la clínica.
- Si sospecha de una plaga invasiva o exótica llamar para orientación.
- Manejar la muestra con precaución.
- Mantener confidencialidad hasta confirmar diagnóstico.
- Someter información necesaria (pueblo, agricultor, lugar específico en la finca).

Calidad de muestra ideal:

- Enviar muestras frescas.
- Deben mostrar síntomas que representen el problema observado.
- No someter plantas muertas o en descomposición.
- Enviarlas tan pronto se recolectan o mantenerlas en la nevera.

Hoja de trámite

La precisión del diagnóstico o identificación depende directamente de la calidad de la información suministrada; por ello, es fundamental completar en su totalidad la hoja de trámite de la clínica.

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO

Servicio de Extensión Agrícola
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Mayagüez
Edificio B05 Oficina #7 Finca Altamira
Mayagüez, PR 00681
Tels. 787-652-0863 Ext. 2016

Núm. Acceso: _____
Núm. muestra: _____
Cliente: Ag. ___ Rev. ___ Pl. ___ Inst. ___
Estimado de pérdidas: \$ _____
Tránsito: Personalmente: _____ Visita al campo: _____ Correo: _____
Por ruta: _____
Análisis: Ent. ___ Arrop. ___ Nueve ___ Nueve ___

HOJA DE TRÁMITE PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS A LA CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO

Fecha: _____

Nombre y dirección del agente o remitente: _____

Nombre y dirección del cliente: _____

Denominación: Agricultor _____; Residencia _____; Productor de ornamentales _____; Institución _____

Ubicación de la finca/sombra: (Pueblo) _____, Tel. del Agente/Cliente: _____

Nombre de la planta: _____, variedad _____, Núm. Cuerdas o plantas _____

Núm. o por ciento (%) de plantas afectadas: _____, Cursón o científico _____, valor estimado de las pérdidas: _____

Localización del daño: raíces: _____; tallo: _____; hojas: _____; ápice: _____; flores: _____; frutas: _____

Sistemas: Amarilliz _____; Marchitez _____; Defoliación _____; Manchas _____; Motado _____; Bordes Quemados _____

Quemas _____; Cáncro _____; Agallas _____; Pudrición _____; Crecimiento Anormal _____; Decoloración vascular _____

Presencia de insectos/artrópodos: Áfidos _____; Chinche harinosa _____; Querosas _____; Mosca blanca _____;

Mosa negro _____; Triptido _____; Pulgas _____; Otugas _____; Ácaros _____; Presencia de Nematodos _____

Descripción de los Sistemas: _____

Distribución del daño: Plantas aisladas _____; Grupo Plantas _____; Todo el predio _____; Áreas bajas _____; Áreas altas _____;

Áreas sombreadas _____; Bordes del predio _____; En el centro _____; Cuidado vto los primeros síntomas? _____

Condiciones del Tiempo: Lluvioso _____; Sequía _____; Caluroso _____; Fresco _____; Moderado _____

Programa de aspersión contra plagas y abonoamiento seguido en los últimos tres meses: _____

Producto	Nombre o fórmula	Fecha de Aplicación
Enfermedad		
Yerbicida		
Fungicida		
Insecticida - Acaricida		
Microbiocida		
Otros		

¿Se han aplicado productos químicos en predios circundantes? Si _____ No _____ Si contestó el, diga cuales y la fecha? _____

Indique el tipo de suelo o medio de crecimiento de la planta enferma: _____

Lugar donde crece: campo o patio al sol _____; campo o patio bajo sombra _____; invertado _____; umbreado _____; interior de la casa _____

sobre el techo _____; hidropónico _____

Información adicional o su opinión respecto a la causa del problema: _____

<https://www.uprm.edu/sea/wp-content/uploads/sites/351/2024/06/Hoja-de-tramite-de-muestras-para-diagnostico.pdf>

- El patrón observado en el campo puede proporcionar la clave para reconocer el tipo de daño que ocurre, ayudando al diagnosticador a detectar el problema o a eliminar posibles causas.
- Áreas dispersas o localizadas son causadas por agentes bióticos o vivos como nemátodos, hongos, bacterias, etc.
- Patrones uniformes o generalizados son causados por agentes abióticos o no-vivos, como daño por herbicida, desbalance nutricional, estrés ambiental.

Toxicidad por herbicida en pepinillo (izquierda) y tomate (derecha). Es similar a síntomas causados por virus, como deformación y enrizado

Daño por crisomélidos en batata

Enfermedad o condición abiótica?

- Síntomas que se distribuyen uniformemente en áreas bajas de la siembra o a lo largo de los bordes, podría tratarse de un problema químico, de suelo o de agua.
- Es importante considerar que una enfermedad no afecta el 100% de las plantas en un área.
- Si todas las plantas presentan síntomas, es más probable que se trate de un problema relacionado con el suelo, los nutrientes, sequía o toxicidad química.
- La aparición repentina de síntomas de un día para otro puede ser indicativa de un factor climático o químico.

Historial del cultivo

- Es importante determinar si el cultivo se ha sembrado en el mismo lugar en años anteriores y si se han presentado los mismos problemas.
- Esta información puede indicar la presencia de factores que predisponen a que se presente una enfermedad o plaga específica.
- Llevar un registro detallado de los problemas en la finca es esencial para identificar patrones y prevenir futuras incidencias.
- También debe considerarse si se han utilizado químicos que puedan permanecer en el terreno y afectar el desarrollo del cultivo.

Historial del cultivo

- Deben registrarse las labores culturales recientes como aplicaciones de plaguicidas y fertilizaciones.
- Si se observan en el suelo raíces con pudrición, nodulaciones, decoloraciones, canchros, etc. se recomienda tomar muestras de suelo y raíces provenientes de plantas con diferentes grados de síntomas.

Inspecciona todas las partes de la planta

- Revisa donde se observan los síntomas en la planta. En hojas, tallos, flores o frutos?
- Está toda la planta mostrando síntomas?
- Ten a la mano información que ayude a un diagnóstico correcto del problema observado.

¿Cómo someter la muestra?

Manchas foliares

- Recoge varias hojas que muestren diferentes etapas de desarrollo de la infección y colócalas en una bolsa plástica bien sellada, tal como fueron encontradas en el campo.
- No mezcles hojas con distintas enfermedades ni de diferentes especies de plantas, y evita humedecer las muestras.

Al tomar las muestras

- Mantenga las muestras frescas en neverita con “ice packs”.
- Tenga bolsas plásticas, papel toalla o periódico y amarres.
- Lleve marcador negro para rotular la muestra.

Agallas y/o cancos

- Recoja varias muestras en diferentes etapas de desarrollo que incluyan tejido enfermo y sano.
- Ponga las muestras en bolsas plásticas “zip lock”.

Plantas con marchitez

- Si la planta es pequeña, envíela completa.
- Si es grande, envía raíces, tallo y hojas por separado.
- Remueva las plantas cuidadosamente, sin dañar las raíces.
- Coloque cada parte en una bolsa individual.
- Envíe una muestra de suelo (1½–2 libras), sin humedad.
- Rotule cada muestra con el nombre de la planta, y lugar de la siembra donde se recolectó.

Frutas con pudrición

- Envía varias frutas mostrando diferentes etapas de desarrollo de la infección.
- No mezcles en una misma bolsa frutas podridas con otras que no lo están.
- No mezcles frutas con hojas, ni frutas con diferentes enfermedades o de diferentes especies de plantas.
- Las frutas que sean muy grandes deben cortarse a un tamaño manejable, y colocarse en una bolsa plástica.
- Córdela de manera que incluya tejido enfermo y sano.

Cómo tomar muestras de nemátodos

- Tomar muestras de suelo y raíces alrededor de la zona de raíces de plantas con síntomas y de plantas cercanas.
- En hortalizas, donde las raíces son superficiales, tome muestra a profundidad de 8-12 pulgadas
- En frutales y otros arbolitos con raíces profundas tome la muestra a una profundidad de 12-24 pulgadas.
- Muestra:
 - 100 gramos (4 onzas) de raíces
 - 250 gramos (8 onzas) de suelo
 - Compuesta de varias submuestras.
- **No tome muestras de plantas muertas.**

Muestreo de suelo para detectar nematodos

- Descarte primeras 2" de suelo superficial.
- Puede tomar la muestra con barreno o pala.
- Recuerde: Plantas con raíces superficiales: profundidad 8-12".
- Plantas raíces profundas: profundidad 12-24".

Muestreo de suelo para detectar nematodos

- Colecte varias submuestras de suelo y obtenga la muestra compuesta.
- Tome las submuestras y mézclelas en un recipiente de plástico.
- Homogenice la muestra, póngala en bolsa plástica y cierre.

Envío de muestras para detectar nematodos

- Si las muestras se toman el día anterior al envío, consérvelas en nevera.
- Evite exponerlas al sol para preservar la viabilidad de los nematodos y asegurar resultados confiables.
- Identifíquela: cultivo, lugar y fecha de recolección, síntomas, condiciones ambientales y nombre del colector.
- Ponga esta información en papel dentro de bolsa ziplock para proteger de la humedad.
- Someta las muestras temprano en la semana para permitir procesamiento adecuado y llame para coordinar entrega.

Coloque las muestras en bolsas de polietileno para evitar que se deshidraten

Como someter muestras de árboles y arbustos a la clínica

Muestra muy grande (árboles, arbustos):

- Incluya imágenes digitales del lugar y describa los síntomas observados.
- Incluya ramas afectadas que muestren ambos, tejido sano y enfermo.
- Incluya raíces adventicias y suelo.

Como someter si sospecha que es una plaga o enfermedad nueva?

- Si sospecha que es plaga nueva póngala en una bolsa doble.
- Desinfecte el exterior de la bolsa con alcohol al 70%.
- Coloque la hoja de trámite y cualquier otra información escrita en una bolsa aparte.

Como empacar y enviar las muestras

- o Ponga la planta completa en bolsa plástica.
- o Envuelva el follaje en papel toalla o periódico.
- o Así se protegen las hojas de la humedad que se genera en la bolsa plástica.
- o Mantenga suelo en las raíces.
- o No añada agua.

Qué información debe someter con la muestra?

- Información de la persona que envía la muestra.
- Nombre del cultivo, síntomas y partes de la planta afectadas
- Momento en que apareció el problema.

Información con la muestra

- Localización en la siembra, patrón en el campo, % de plantas afectadas.
- Condiciones del lugar – tipo de suelo, drenaje, condiciones del tiempo.
- Como ha sido manejado el lugar- Aplicación de plaguicidas, fertilizantes, riego, daño por construcción, etc.
- Si tiene imágenes digitales envíelas por correo electrónico.

- Observar cambios y síntomas en el cultivo.
- Las muestras se deben tomar por personas que conozcan el desarrollo del cultivo desde que se comenzó la siembra.
- Se debe saber la distribución del daño, cuando comenzó el problema y cuáles plantas presentan síntomas.

Cómo someter muestras de insectos

- Someta fotografías digitales del daño causado en la planta y de los insectos presentes para un diagnóstico más preciso.
- Es importante describir el nivel de infestación observado en el cultivo.

Cómo someter muestras de insectos

- Mate el insecto y presérvelo adecuadamente para su envío.
- De ser posible, incluya ejemplares en diferentes etapas de desarrollo.

Cómo someter muestras de insectos

- Se recomienda sumergir las larvas de insectos en agua hirviendo durante un minuto para su preservación.
- No utilice microondas para este proceso.
- Además, incluya una muestra del follaje de la planta donde se encontró la larva.

Cómo someter muestras de insectos

Cochinilla algodonosa

Afidos

- Someta muestras de queresas, chinches harinosas y etapas inmaduras de insectos junto con la planta hospedera.
- Envuelva el follaje o los tallos en papel toalla y luego colóquelos dentro de una bolsa plástica, preferiblemente utilizando doble bolsa para mayor protección.

Acaros

Queresa de cera

Barrenadores

Minador de las hojas

- Si piensa que es plaga exótica desinfeste la bolsa y ponga hoja trámite en bolsa aparte.
- Envíe fotos digitales del daño en la planta hospedera.

BIOSEGURIDAD EN LAS FINCAS

Estrategias para prevenir la entrada y
diseminación de plagas y enfermedades.

La bioseguridad es una estrategia de exclusión que consiste en implementar un conjunto de prácticas que ayuden a prevenir la introducción de plagas o patógenos a un área de producción.

Recomendaciones de Bioseguridad

- Proveer a los agricultores las herramientas para que apliquen prácticas en sus fincas que minimicen el riesgo de entrada de plagas y enfermedades exóticas.
- Enfatizar prácticas que minimicen el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades presentes en sus fincas.
- El propósito es mantener sus cultivos sanos y tener una producción sostenible.
- Cada agricultor puede adoptar unas prácticas básicas y continuar el proceso hasta donde sea posible para que su finca este protegida.

Medidas de bioseguridad en fincas

- Controlar el ingreso de material vegetal a la finca.
- Sembrar material de la misma finca que este libre de enfermedades o sea producido por cultivo de tejido.

- Controlar áreas de entrada y salida de vehículos y personas.
- Registro de personas que llegan a la finca identificando de donde vienen.
- Suministrar botas a visitantes y trabajadores.

Medidas de bioseguridad en fincas

- Tener ropa de trabajo para uso exclusivo en la finca.
- Tener herramientas propias de la finca y desinfectarlas durante las labores del cultivo.
- Disponer de áreas para lavar y desinfectar calzado dentro de la finca.
- Capacitar periódicamente a los trabajadores de la finca.

Entrada principal de la finca

- Localización de rótulos en áreas de la finca dispuestas para la bioseguridad.
- Los vehículos deben estacionarse fuera de la finca
- Explicarles el procedimiento de bioseguridad que se llevará a cabo.
- Controlar acceso de quienes entran a la finca.
- Registrar el ingreso de empleados y visitantes.
- Tener area para que todo el que entra se lave y desinfecte botas.

Rotulos para personal de la finca

PROCEDIMIENTO LAVADO DE MANOS

1		Mójese bien las manos		
2		Use abundante jabón.		
3		Estregue bien las manos y de ser posible use cepillo para las uñas.		
4		Enjuague las manos con abundante agua.		
			5	
				Séquese las manos con toallas desechables.
			6	
				Deposite la toalla desechable, en el basurero.
			7	
				Aplice solución desinfectante en las manos (gel antibacterial o alcohol)

- Lave bien sus manos antes y después de sus labores.
- Desinfeste botas al entrar y salir de la finca.
- Lave y desinfeste las herramientas (cuchillas, tijeras, machetes, palas, etc.) antes y después de usarlas en la siembra.
- Las herramientas agrícolas pueden ser un medio eficiente de diseminación.

- Orientar a los empleados sobre el riesgo de plagas y enfermedades exóticas.
- Que reconozcan los síntomas, formas de dispersión y daños que causan en el cultivo.
- Que sepan qué hacer si encuentran una planta sospechosa.
- Capacitar al personal que hace tareas diarias en la finca.
- Colocar afiches informativos en lugares frecuentados por los trabajadores como comedores y salas de reuniones.

Raza 4 Tropical
del Mal de Panamá o Marchitez por Fusarium

Amenaza para la producción de plátano y plátano en Puerto Rico

Importados
La Presidencia y Mal de Panamá, causada por el hongo *Fusarium solaniforme*, es una amenaza para la producción de plátano y plátano ya que es una nueva especie de control de plagas, enfermedades exóticas. Ahora a las naciones y a cultivos de plátano del extranjero Canadá y Guya Mal de Panamá, Occidental como las Mal de Panamá y el hongo (hongo). (Inclusivamente) también con el alto riesgo por la introducción del patógeno a la isla.

¿Cómo se propaga la enfermedad?
La enfermedad se propaga en el movimiento de material procedente de árboles infectados (troncos, ramas, otras plantas botánicas y materiales), en medio infectado presente en los zapatos, herramientas y herramientas en contacto con la tierra o sustrato/plátano (como el suelo) o en el agua de movimiento de fuerza, cuando se desmenuza y se genera el riesgo.

¿Cuál es el manejo de esta enfermedad?
No existe ningún tratamiento efectivo para controlar o curar la enfermedad una vez se presenta. El riesgo puede disminuir si se toman medidas preventivas como el uso de ropa protectora y herramientas limpias y desinfectadas. El riesgo puede reducirse al evitar el contacto con el suelo y el agua de movimiento de fuerza.

¿Cómo podemos evitar que llegue a Puerto Rico?
No existe forma de plátano y plátano, una herramienta botánica en plátano donde se haya encontrado una enfermedad de movimiento material vegetal, y el riesgo puede ser mayor si se el cultivo y el agua están en una zona ya que puede tener más contaminación con plagas.

¿Cuáles son las medidas para evitar el riesgo de la enfermedad a Puerto Rico?

- Evitar el contacto de material vegetal procedente de zonas infectadas.
- Promover la producción de plátano en vitro.
- Producción de material vegetal sano y propagado en substrato estéril.
- Evitar que el material propagado proveniente de plantas madre infectadas llegue a la enfermedad.
- No viajar ni transportar suelo, plantas, partes de plantas de zonas plátano a plátano.

Medio de acción del hongo
El hongo sobrevive en el suelo y en el agua y se dispersa al viento. La planta, material vegetal genera un ambiente al poco de agua y humedad y el plátano.

El caso de presencia de plátano con síntomas de marchitez por Fusarium, puede consultarse al Servicio de Extensión Agrícola 787-652-2003 Ext. 2016 o 2087

Prof. Wendy Rodríguez, especialista en patógenos de plantas
Dr. Maribel Urbán, especialista en patógenos de plantas

Capacitar empleados de la finca

Manejo de plantas con síntomas sospechosos

Informar al supervisor o dueño de la finca

Tomar ubicación y sacar fotos de síntomas

Llamar a la Clínica de Plantas para tomar muestras e identificación.

Examinar variedad, edad de la planta y origen material propagación.

Desinfectarse y no tomar muestras

Contiene una sustancia para desinfectar el calzado del personal o visitas.

Pediluvios

Medida fitosanitaria para prevenir el ingreso de plagas

Desinfección del calzado de todas las personas que ingresen al sitio de producción

REFERENCIAS

Almodóvar, W. 2021. Diagnosis and management of cucurbit diseases. Agricultural Extension Service. University of Puerto Rico. Mayaguez Campus.

<https://www.facebook.com/groups/IDENTIFICA/permalink/4546612232018650/>

Creswell, T., C. Thomas, R. Cullen, L. Buss, A. C. Hodges, C. L. Harmon, K. Wright, and T. Ailshie. 2013. **Módulo “National Pest Diagnostic Network (NPDN) First Detector Training.**

<https://www.npdn.org/first-detector>

Piedra, Ricardo. 2015. **Guía de muestreo de nematodos fitoparásitos en cultivos agrícolas** INTA- Costa Rica <https://www.platicar.go.cr/images/buscador/documents/pdf/06/00556-guia-inta-nematodos-v2.pdf>

Servicio de Extensión Agrícola. (2024, July 20). **Clínica de Enfermedades de Plantas UPRM.** <https://www.facebook.com/clinicauprm/>

USDA-NIFA. (2024, July 20). **Manejo Integrado de Plagas.** Servicio de Extensión Agrícola. <http://www.uprm.edu/sea/mip>

USDA-NIFA. (2024, July 20). **Clínica de Diagnóstico.** Servicio de Extensión Agrícola. <https://www.uprm.edu/sea/mip/clinica/>

wanda.almodovar@upr.edu

<http://www.facebook.com/clinicauprm/>

<http://www.facebook.com/groups/IDENTIFICA/>

<http://uprm.edu/sea/mip>

AUTORES:

Wanda Almodóvar, MsC. Catedrática en Fitopatología

a/c Clínica de Plantas & Coordinadora MIP

Paola Ronda, MsC. Fitopatóloga

National Institute of Food and Agriculture
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

SERVICIO
DE EXTENSIÓN
AGRÍCOLA™
UPR - RUM - CCA

COLEGIO
DE CIENCIAS
AGRÍCOLAS™
UPR - RUM

Esta publicación/presentación fue subvencionada por: NIFA-USDA-Crop Protection and Pest Management Program (CPPM)- Extension Implementation Program (EIP) (2021-70006-35563). Los hallazgos y conclusiones de esta publicación son los de los autores y no deben interpretarse como una determinación o política oficial del USDA o del Gobierno de los EE. UU.